

Моїсеєнко Д. М.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри ЦПД

*Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)*

Шевчук Е. М.

*здобувачка вищої освіти навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13692611>

РОЗГЛЯД СПРАВ ЗА УЧАСТЮ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВІЙНИ

Moiseenko D. M.,

candidate of Legal Sciences,

associate professor of the Department of GPA

*Educational and Scientific Institute of law and innovative education
(Dnipropetrovsk State University of internal affairs)*

Shevchuk E. M.

*applicant for higher education of the educational and Scientific Institute of law and innovative education
(Dnipropetrovsk State University of internal affairs)*

CONSIDERATION OF CASES INVOLVING INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN WAR CONDITIONS

Анотація

В умовах військового конфлікту в Україні питання щодо внутрішньо переміщених осіб (ВПО) набуває особливого значення. Зі зростанням числа людей, які вимушені залишити свої домівки через агресію РФ проти України, актуальність вивчення справ за участю ВПО стає надзвичайно важливою. Ця проблема має глибокі соціальні, економічні та правові наслідки, які вимагають уваги та належного реагування від держави.

У статті аналізуються сучасні проблеми, пов'язані з розглядом цивільних справ за участю внутрішньо переміщених осіб в умовах війни, а також пропозиції щодо вдосконалення судової практики та законодавства задля забезпечення справедливого судового процесу для ВПО.

Зроблено висновок, що у зв'язку зі зростаючою кількістю внутрішньо переміщених осіб у контексті воєнного стану в Україні, розгляд справ, пов'язаних з їх участю, стає актуальною проблемою для судової системи. Ця тема наразі є предметом жвавих дискусій у правовому середовищі та потребує додаткового дослідження. Під час воєнного конфлікту вирішення цивільних справ, в яких беруть участь внутрішньо переміщені особи, стає складною задачею через різні тлумачення законодавства та неоднаковий підхід судів до цього питання.

Abstract.

In the context of the military conflict in Ukraine, the issue of internally displaced persons (IDPs) is of particular importance. With the growing number of people forced to leave their homes due to the Russian aggression against Ukraine, the relevance of studying cases involving IDPs becomes extremely important. This problem has profound social, economic and legal consequences that require attention and proper response from the state.

The article analyzes current issues related to the consideration of civil cases involving internally displaced persons in times of war, and also proposes proposals for improving judicial practice and legislation to ensure a fair trial for IDPs.

It is concluded that due to the growing number of internally displaced persons in the context of martial law in Ukraine, consideration of cases involving them is becoming an urgent problem for the judicial system. This topic is currently the subject of lively discussions in the legal environment and requires additional research. During a military conflict, the resolution of civil cases involving internally displaced persons becomes a difficult task due to different interpretations of the law and different approaches of the courts to this issue.

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, воєнний стан, цивільні справи, судова система, законодавство, судова практика.

Keywords: internally displaced persons, martial law, civil cases, judicial system, legislation, case law.

Постановка проблеми. Умови військового конфлікту в Україні призвели до значного зростання числа внутрішньо переміщених осіб. Такі умови створюють складність у розгляді цивільних справ з участю внутрішньо переміщених осіб. Питання щодо підсудності цих справ, захисту прав

ВПО та визначення їхнього статусу у судових процедурах є об'єктом розгляду як у наукових дослідженнях, так і у судовій практиці. Розгляд справ, пов'язаних з участю внутрішньо переміщених осіб в умовах війни, є актуальним завданням для наукової спільноти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні дослідження та публікації активно вивчають проблеми, пов'язані зі статусом, правами та захистом внутрішньо переміщених осіб у військовому конфлікті. Дослідження включають аналіз судової практики, міжнародного та національного законодавства щодо цього питання, а також висвітлюють особливості судочинства та захисту прав ВПО, варто згадати таких науковців, як Ярош С. І., Колісник О.В., Логвинова М.О., Мельник І. П., Конончук А.І., Завальний В.В. та багатьох інших.

Метою даної статті є ретельний аналіз сучасного стану питання розгляду справ з участю внутрішньо переміщених осіб у контексті війни. Вона спрямована на визначення ключових аспектів цієї проблеми, розгляд судової практики та ідентифікацію можливих шляхів покращення захисту прав ВПО в умовах військового конфлікту.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні в Україні актуальною є проблема захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Починаючи з 24 лютого 2022 року, в результаті агресії Росії проти України, понад 11 мільйонів українців були примушені змінити місце проживання на більш безпечне в межах країни або виїхати за кордон. Вже з 2014 року Україна стикалася з проблемою захисту своїх громадян, які постраждали внаслідок подій у Криму, Севастополі, а також у відокремлених районах Донецької та Луганської областей, що спричинило найбільше внутрішнє переміщення осіб у Європі з часів Другої світової війни [14].

Відповідно до Рекомендації 2006(6) Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо внутрішньо переміщених осіб, Керівних принципів ООН з питань внутрішнього переміщення людини чи групу людей, які були змушені або зобов'язані покинути чи залишити свої будинки або місця звичайного проживання, зокрема внаслідок або щоб уникнути наслідків збройного конфлікту, проявів насильства, порушень прав людини, стихійних або створеною людиною лих і які не перетинали міжнародно визнаних державних кордонів, вважають внутрішньо переміщеними особами (Далі - ВПО) [13].

Внутрішньо переміщена особа (ВПО) – це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру [5].

Основним нормативно-правовим актом, який встановлює гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб є Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є проживання на території, де виникли обставини, за-

значені в статті 1 цього Закону, на момент їх виникнення, зокрема, залишення свого місця проживання з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту [5]. Як окрема підкатегорія «внутрішньо переміщених осіб» з'явилася відповідно до Загального класифікатора спеціалізації суддів та категорій справ, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 21 грудня 2018 року № 622, який набрав чинності 1 січня 2019 року [4, с. 3]

Варто зауважити, що у березні 2022 року Урядом була передбачена допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам. В подальшому Постанова КМУ № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” [3] зазнавала неодноразових змін. У серпні 2023 року відбулися зміни, які вплинули на критерії та умови призначення виплат, враховуючи майновий стан, тривалість перебування за кордоном та інші фактори. Загалом судами було ухвалено близько 115 рішень, що стосувалися соціального захисту ВПО. Значна більшість цих рішень, а саме понад 100 з них, стосувалися надання допомоги у проживанні внутрішньо переміщеним особам. [2].

Звернення до судів для оскарження рішень про призначення допомоги на проживання не є поширеним явищем, хоча у 2023 році її отримали 2.6 мільйона осіб. Більшість оскаржень з боку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) були успішними, і вони стосувалися відмови у призначенні допомоги для тих ВПО, які були обліковані до введення воєнного стану та не здійснювали повторне переміщення, а також скасування допомоги у разі перебування отримувача за кордоном. Більшість проблемних питань, що розглядалися в судах, втратили свою актуальність через зміни до Постанови Кабінету Міністрів України №332 від 11 липня 2023 року [3].

Переміщення мільйонів людей в сучасному світі визнається не лише фундаментальним правом особи, а й гострою гуманітарною проблемою. Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), втрата житла, землі та майна означає перше і найважливіше завдання – прийняття рішення про переміщення на необмежений термін. Безперервна військова агресія Російської Федерації проти України, супроводжувана новими активними фазами масштабних, необґрунтованих та агресивних атак, порушенням прав людини, що набули непередбачених форм після повного вторгнення, потребує комплексних підходів до розв'язання питання відшкодування збитків постраждалим. Існування чітких механізмів та процедур – один з обов'язків нашої країни на шляху до відновлення порушених прав людини.

Держава повинна гарантувати основні права та свободи своїх громадян. Тому будь-які неправомірні дії з боку органів влади є неприпустимими та можуть завдати громадянам не лише матеріальних збитків, але й значних моральних страждань. У Цивільному Кодексі України згідно зі статтею 1167 гарантується кожному громадянину право на компенсацію моральної шкоди в разі прийняття неправомірних рішень, а також дій чи бездіяльності органів державної влади, органів влади, органів місцевого

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб [10].

Варто підкреслити, що Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань захисту майнових та особистих прав внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, рекомендує надати пріоритетне право на отримання компенсацій за програмою «Відновлення» певним категоріям ВПО. Крім того, ця комісія активно працює над збільшенням фінансування Фонду ліквідації наслідків російської агресії, з метою збільшення кількості українців, які можуть отримати кошти на відновлення пошкодженого житла або отримати житлові сертифікати на нові квартири чи будинки [9]. Крім того, на сьогодні існує дієва програма щодо надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання, що регулюється Постановою КМУ «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» № 495 від 29 квітня 2022 [2].

У Верховній Раді 17 травня 2022 року було зареєстровано законопроект № 7385 «Про відшкодування шкоди, завданої потерпілому внаслідок збройної агресії Російської Федерації», спрямований на впровадження національного механізму компенсації для постраждалих від російської збройної агресії. Цей законопроект передбачає створення Фонду відшкодування шкоди, зумовленої агресією Російської Федерації, та розробляє механізми компенсації для фізичних, майнових та моральних збитків, завданих постраждалим.

Впровадження альтернативної процедури отримання компенсації для осіб, які постраждали від воєнних дій, є безсумнівно сучасним кроком у відновленні порушених прав. Однак, коли виникають спори щодо розміру компенсації під час розгляду заяв та прикріплених документів, остаточне рішення все одно приймається судовими органами. Крім того, визначення моральної шкоди завжди має потенціал для суперечок і не може бути вирішене Фондом. У зв'язку з цим, підтримуємо Колісник О.В. у твердженні, що важливо визначити процесуальний алгоритм для отримання належної компенсації постраждалими особами через судову систему, розкривши особливості захисту прав, порушених унаслідок дій Російської Федерації в судовому порядку [14, с. 119].

Відповідно до частини 1 статті 1166 Цивільного кодексу України, всю майнову шкоду, заподіяну неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. В аналізованій категорії справ не Україна, не її державні органи або посадові особи уражали ракетами, бомбами або артилерією та завдавали непоправної шкоди Україні та її громадянам, а саме країна-агресор в цілому, що діяла через виконавців. Згідно з частиною 2 статті 48 Цивільного процесуального кодексу, стороною у цивільному процесі може бути, зокрема,

державна [10]. Вважаємо, що відповідно до справедливості та належної відповідальності у цій категорії справ слід визначити Російську Федерацію як основного винуватця шкоди.

Таку позицію підтримує і С. Ярош, наголошуючи, що у більшості країн, включаючи Російську Федерацію, діє принцип майнової відповідальності держави за шкоду, завдану її службовими особами. Цей принцип слід конкретизувати, заявляючи, що держава повинна нести повну майнову відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену збройними формуваннями, що перебувають під її контролем або юрисдикцією [12]. Судові рішення мають виконуватися за процедурою виконавчого провадження відповідно до законодавства України, а не безпосередньо державою-терористом як відповідачем, за рахунок коштів, що надходять до спеціального Фонду, сформованого на основі заарештованих та конфіскованих активів Російської Федерації.

З цього питання важливо підкреслити, що належним відповідачем у справах цієї категорії є держава-агресор в цілому. Підкреслити, що постраждалі особи, згідно з цивільним судочинством, не повинні самостійно визначати вину конкретних осіб в іншій державі за злочинні дії на території України. Ці питання мають розвиватися у формі регресних позовів в рамках судових процесів у Російській Федерації. Державні органи України не є безпосередніми винуватцями шкоди, тому не можуть бути притягнуті до судових процесів як відповідачі [14, с. 120].

Роз'яснення Верховного Суду України періодично розміщуються у звітній формі щодо підсудності цивільних справ, які стосуються внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зазначається, що особи, які тимчасово покинули своє місце проживання внаслідок або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації та були зареєстровані як ВПО, можуть звертатися з позовами до судів за місцем фактичного проживання або перебування. Водночас особи, які не були зареєстровані як ВПО, повинні звертатися до судів, на яких була визначена територіальна підсудність, тобто до судів, які перебувають в зоні бойових дій або окупації. Виняток становить встановлення фактів народження або смерті, які відбулися на тимчасово окупованій території, для яких позови можуть бути подані в будь-який місцевий суд загальної юрисдикції на території України [1].

На початку березня 2023 року у Єдиному державному реєстрі судових рішень (ЄДР) зареєстровано близько 66 судових рішень (ухвал), що стосуються розгляду справ без врахування позиції Верховного Суду. Суди мотивують свої рішення наступним чином:

1. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО) не включається до переліку документів, в якій вноситься інформація про зареєстроване місце перебування особи, оскільки підтверджує лише факт внутрішнього переміщення особи та її взяття на облік;

2. В довідці про взяття на облік ВПО відображається розмежування між зареєстрованим місцем проживання та фактичним місцем проживання;

3. При встановленні зареєстрованого місця проживання заявника суди беруть до уваги останню адресу місця реєстрації, яка вказана в паспорті громадянина України [1].

Суди у своїх у вищезазначених рішеннях посилаються на такі нормативні положення:

- Згідно зі статтею 27 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК), позови до фізичної особи мають бути пред'явлені в суд за місцем її зареєстрованого проживання або перебування у встановленому законом порядку [11];

- Згідно зі статтею 317 ЦПК України, заява про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України може бути подана до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника [11];

- Згідно зі статтею 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», місце перебування визначається як житло або спеціалізована соціальна установа, де особа проживає менш ніж шість місяців на рік, а місце проживання визначається як житло з присвоєною адресою, де особа фактично проживає [8];

- Згідно з частиною 1 статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що є дійсною безстроково, за винятком випадків, передбачених статтею 12 цього Закону [5];

- Відповідно до пункту 1 Постанови №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення та взяття на облік ВПО [7];

- Згідно з частиною 1 статті 2 Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», реєстрація місця проживання (перебування) особи полягає у внесенні за її заявою, поданою особою у паперовій формі, до реєстру територіальної громади інформації про місце проживання (перебування) особи [6];

- Згідно з частиною 6 статті 5 Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється за її заявою, поданою у паперовій формі до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг, за адресою місця проживання будь-якої форми власності [6].

Встановлення необхідності звернення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до судів, які знаходяться в зоні бойових дій чи під окупацією, відображається у рішеннях судів різних регіонів та в різних категоріях справ. Наприклад: Придніпровський районний суд м. Черкаси розглядає справу про встановлення факту смерті №711/3655/22; Дніпровський районний суд міста Києва розглядає справу про

розірвання шлюбу №755/10921/22; Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області розглядає справу про розірвання шлюбу №183/8385/22; Катеринопільський районний суд Черкаської області розглядає справу про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню №698/693/22; Приморський районний суд м. Одеси розглядає справу про визначення місця проживання дитини №522/15147/22; Дарницький районний суд міста Києва розглядає справу про встановлення факту реєстрації шлюбу на тимчасово окупованій території України №753/2855/23; Нетішинський міський суд Хмельницької області розглядає справу про стягнення аліментів на дитину №679/193/23.

Разом з тим, Одеський апеляційний суд, який розглядає справу про визначення місця проживання дитини №522/15147/22, Волинський апеляційний суд, що розглядає справу про позбавлення батьківських прав №158/1917/22, та Київський апеляційний суд, який розглядає справу про встановлення юридичного факту №757/59518/21-ц, вважають неправильними такі висновки суддів першої інстанції [1]. У відповідних постановках зазначено, що:

1. Довідка про взяття на облік ВПО засвідчує місце проживання ВПО на період наявності підстав, зазначених у статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» [5];

2. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» є спеціальним законом щодо вказаних осіб та саме він підлягає застосуванню [5];

3. Вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, суд має враховувати імперативні положення спеціального Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (постанова Верховного Суду від 29 липня 2019 у справі №409/2636/17);

4. Положення Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» мають пріоритет над положеннями Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» [1];

5. Особа має право заявити або зареєструвати своє місце проживання (перебування) лише за однією адресою. У випадку, якщо особа проживає у двох чи більше місцях, вона обирає одну з цих адрес для декларування або реєстрації свого місця проживання (перебування) за власним розсудом. За адресою, за якою здійснено декларування або реєстрацію місця проживання (перебування), особа отримує офіційну кореспонденцію та документи, які вручаються офіційно (згідно з пунктом 4 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування)) [6];

6. Під час тимчасової окупації територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, область застосування положень першої частини статті 4 Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» не поширюється на

осіб, які мають зареєстроване місце проживання у житлі, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Такі особи можуть задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання. До реєстру територіальної громади вносяться відомості про зареєстроване місце проживання ВПО на тимчасово окупованих територіях. Особа, місце проживання якої зареєстроване у житлі, що розташоване на тимчасово окупованих територіях може задекларувати/зареєструвати місце свого проживання за межами тимчасово окупованої території України без внесення будь-яких відміток до паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки [6].

Різноманітність підходів, які виявляють суди першої та апеляційної інстанцій у розв'язанні питань про підсудність цивільних справ, що стосуються внутрішньо переміщених осіб (ВПО), свідчить про необхідність тлумачення норм права. Це означає, що внутрішньо переміщені особи не завжди можуть звертатись до суду у місці свого реєстраційного обліку як ВПО. Для забезпечення єдності у судовій практиці, Верховному Суду доцільно видати пояснення з питань застосування законодавства у цих справах.

Висновки. В контексті воєнного стану в Україні проблема правового захисту внутрішньо переміщених осіб (ВПО) набуває особливого значення. Це стає важливим об'єктом дослідження для наукової спільноти та практичних правозастосувань.

Аналіз судової практики показує наявність значних проблем та неоднозначностей у розгляді справ, в яких виступають ВПО. Недостатня узгодженість нормативно-правового поля та розбіжності в інтерпретації законодавства призводять до правової невизначеності та ризику порушення прав ВПО. Судові органи відіграють ключову роль у забезпеченні прав ВПО через визначення підсудності, розгляд справ та видачу судових рішень. Важливою є узгоджена діяльність судів на всіх рівнях для забезпечення єдності судової практики та захисту прав ВПО.

Результати дослідження вказують на необхідність системних правових реформ у сфері захисту прав ВПО. Це включає як законодавчі ініціативи щодо уточнення та доповнення законів, так і удосконалення механізмів їх реалізації у практиці. Разом з тим, наслідки війни та внутрішнього переміщення осіб в Україні залишаються актуальною темою для подальших наукових досліджень. Напрямки подальших досліджень можуть включати аналіз ефективності правових механізмів захисту ВПО та розробку пропозицій щодо їх удосконалення.

Отже, розгляд справ за участю внутрішньо переміщених осіб в умовах війни є складною та багатогранною проблемою, яка потребує системного підходу та комплексних рішень на рівні законодавства та правозастосування для забезпечення захисту прав цієї вразливої категорії населення.

Список літератури:

1. Аналітична записка щодо підсудності цивільних справ за участі внутрішньо переміщених осіб. Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ". URL: <https://www.vplyv.org.ua/archives/7435>.

2. Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб : Постанова Каб. Міністрів України від 29.04.2022 р. № 495 : станом на 9 січ. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2022-p#Text>.

3. Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам : Постанова Каб. Міністрів України від 20.03.2022 р. № 332 : станом на 1 берез. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2022-p#Text>.

4. Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у справах, що виникають із правовідносин у сфері захисту соціальних прав внутрішньо переміщених осіб та практики щодо застосування положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) від 3 травня 1996 року. Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2018 по 01.10.2020. Київ, 2020. 51 с.

5. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20.10.2014 р. № 1706-VII : станом на 30 груд. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text>.

6. Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні : Закон України від 05.11.2021 р. № 1871-IX : станом на 2 черв. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text>.

7. Про облік внутрішньо переміщених осіб : Постанова Каб. Міністрів України від 01.10.2014 р. № 509 : станом на 24 листоп. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-p#Text>.

8. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : Закон України від 11.12.2003 р. № 1382-IV : станом на 10 жовт. 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#Text>.

9. Ситник М. Компенсація: скільки платять в Україні за знищене житло в 2024. Останні новини України | Бахмут IN.UA. URL: <https://bahmut.in.ua/rozmir-kompensacziyi-zaznyshhene-zhytlo-2024/>.

10. Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV : станом на 8 берез. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.

11. Цивільний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV : станом на 20 лют. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>.

12. Ярош С. І. знову про відшкодування шкоди, завданої агресією рф. URL: <https://yur->

gazeta.com/publications/practice/inshe/i-znovupro-
vidshkoduвання-shkodi-zavdanoyi-agresieyu-rf.htm

13. <https://jurliga.ligazakon.net/>. Статус внутрішньо переміщеної особи в Україні | ЮРЛІГА. ЮРЛІГА. URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/211039_status-vnutrshno-peremshcheno-osobi-v-ukran.

14. Колісник О.В. Процесуальні особливості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Росії. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. No. 8. P. 118–120. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-8/26>.